

JARDIM
BOTÂNICO
RIO DE JANEIRO
DESDE 1808

INDEX SEMINUM

***Index Seminarum
2022***

Pro Mutua Commutatione Offert

**Ministério do Meio Ambiente
Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro**

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Laboratório de Sementes
Rua Pacheco Leão, 915 – Jardim Botânico – Rio de Janeiro – RJ
CEP:22460-030
www.jbrj.gov.br/pesquisa/banco_sem/index.html
EMAIL: labsem@jbrj.gov.br

Presidência da República

Jair Messias Bolsonaro

Presidente

Ministério do Meio Ambiente

Joaquim Leite

Ministro

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Ana Lúcia de Souza Santoro

Presidente

Renato Crespo Pereira

Diretor de Pesquisa Científica

Marcus Alberto Nadruz Coelho

Coordenador de Coleções Vivas

Rafaela Campostrini Forzza

Coordenadora de Coleções Biológicas

Antônio Carlos Silva de Andrade

Curador do Banco de Sementes

Revisão do texto

Antônio Carlos Silva de Andrade

Charles Roger da Silva

Editoração:

Antônio Carlos Silva de Andrade

Coletores de sementes

Fabiano Rodrigues da Silva

Ricardo Matheus

Apresentação

O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) tem como finalidade promover, realizar e divulgar o ensino e as pesquisas técnico-científicas sobre os recursos florísticos do Brasil, visando o conhecimento e a conservação da biodiversidade, bem como manter as coleções científicas sob sua responsabilidade, em consonância com as diretrizes das políticas nacionais de meio ambiente fixadas pelo Ministério do Meio Ambiente.

O *Index Seminum* é um instrumento através do qual os Jardins Botânicos colocam à disposição dos interessados a sua coleção científica, para fins de intercâmbio sem fins lucrativos. Constitui-se num dos principais veículos de distribuição e disseminação de espécies vegetais, garantindo assim sua conservação.

O Banco de Sementes realiza o intercâmbio de sementes somente com instituições científicas públicas nacionais (jardins botânicos, universidades, centros de pesquisa, etc.) através do *Index Seminum*. O Banco de Sementes é gerenciado por um Curador, sob a coordenação da Coordenadora de Coleções Biológicas da DIPEQ/JBRJ. A coleta de frutos e o beneficiamento das sementes é realizado pelos coletores do Laboratório de Sementes - DIPEQ - JBRJ.

Visando manter sua atualização regular e facilitar a seleção de espécies, este *Index Seminum* relaciona 100 espécies com disponibilidade de sementes, coletadas tanto no Arboreto do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro como em logradouros públicos e unidades de conservação.

A revisão dos nomes e autoria das espécies foi feita através da consulta a Flora e Funga do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Acesso em: 03 out. 2022; Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br>) e no Catalogue of Life (COL) (<https://www.catalogueoflife.org>). Segue abaixo a relação de espécies (nome científico e família) com sementes disponíveis.

O pedido de doação de sementes deve ser feito através do email bancodesementes-jbrj@jbrj.gov.br informando os nomes completos do solicitante e da respectiva instituição, o seu endereço completo e o nome da(s) espécie(s) solicitadas.

SEMENTES DISPONÍVEIS PARA DOAÇÃO - BANCO DE SEMENTES -JBRJ

Espécie	Família
<i>Abarema cochliacarpus</i> (Gomes) Barneby & J.W.Grimes	Fabaceae
<i>Abrus precatorius</i> L.	Fabaceae
<i>Aleurites moluccanus</i> (L.) Willd.	Euphorbiaceae
<i>Allagoptera caudescens</i> (Mart.) Kuntze	Arecaceae
<i>Annona glabra</i> L.	Annonaceae
<i>Annona mucosa</i> Jacq.	Annonaceae
<i>Areca triandra</i> Roxb. ex Buch.-Ham.	Arecaceae
<i>Areca vestiaria</i> Giseke	Arecaceae
<i>Aristolochia gigantea</i> Mart. & Zucc.	Aristolochiaceae
<i>Astrocaryum murumuru</i> Mart.	Arecaceae
<i>Bixa orellana</i> L.	Bixaceae
<i>Brownea grandiceps</i> Jacq.	Fabaceae
<i>Calycophyllum spruceanum</i> (Benth.) K.Schum.	Rubiaceae
<i>Campomanesia phaea</i> (O.Berg) Landrum	Myrtaceae
<i>Carapa guianensis</i> Aubl.	Meliaceae
<i>Cariniana legalis</i> (Mart.) Kuntze	Lecythidaceae
<i>Cassia grandis</i> L.f.	Fabaceae
<i>Castilloa ulei</i> Warb.	Moraceae
<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.	Urticaceae
<i>Cedrela odorata</i> L.	Meliaceae
<i>Chrysobalanus icaco</i> L.	Chrysobalanaceae
<i>Cola acuminata</i> (P.Beauv.) Schott & Endl.	Malvaceae
<i>Copaifera lucens</i> Dwyer	Fabaceae
<i>Couepia longipendula</i> Pilg.	Chrysobalanaceae
<i>Crataeva tapia</i> L.	Capparaceae
<i>Crudia tomentosa</i> (Aubl.) J.F.Macbr.	Fabaceae
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Cycadaceae
<i>Cyrtostachys renda</i> Blume	Arecaceae
<i>Dalbergia nigra</i> (Vell.) Allemão ex Benth.	Fabaceae
<i>Dimocarpus longan</i> Lour.	Sapindaceae
<i>Duabanga grandiflora</i> (Roxb. ex DC.) Walp.	Lythraceae
<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.	Arecaceae
<i>Erythrina fusca</i> Lour.	Fabaceae
<i>Erythroxylum pulchrum</i> A.St.-Hil.	Erythroxylaceae
<i>Eugenia copacabanensis</i> Kiaersk.	Myrtaceae

<i>Eugenia selloi</i> (O. Berg) B.D. Jacks.	Myrtaceae
<i>Eugenia uniflora</i> L.	Myrtaceae
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	Arecaceae
<i>Euterpe oleracea</i> Mart.	Arecaceae
<i>Gallesia integrifolia</i> (Spreng.) Harms	Phytolaccaceae
<i>Garcinia gummi-gutta</i> (L.) Roxb.	Clusiaceae
<i>Genipa americana</i> L.	Rubiaceae
<i>Geoffroea spinosa</i> Jacq.	Fabaceae
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	Meliaceae
<i>Handroanthus heptaphyllus</i> Mattos	Bignoniaceae
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	Bignoniaceae
<i>Heliocarpus popayanensis</i> Kunth	Malvaceae
<i>Hernandia sonora</i> L.	Hernandiaceae
<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.	Euphorbiaceae
<i>Hieronyma alchorneoides</i> Allemão	Phyllanthaceae
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	Fabaceae
<i>Hymenaea oblongifolia</i> Huber	Fabaceae
<i>Hyophorbe verschaffeltii</i> H.Wendl.	Arecaceae
<i>Joannesia princeps</i> Vell.	Euphorbiaceae
<i>Licania tomentosa</i> (Benth.) Fritsch	Chrysobalanaceae
<i>Licuala amplifrons</i> Miq.	Arecaceae
<i>Licuala grandis</i> H.Wendl. ex Linden	Arecaceae
<i>Lonchocarpus latifolius</i> (Willd.) DC.	Fabaceae
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnoliaceae
<i>Mammea americana</i> L.	Clusiaceae
<i>Manilkara bidentata</i> (A.DC.) A.Chev.	Sapotaceae
<i>Manilkara zapota</i> (L.) P.Royen	Sapotaceae
<i>Matisia paraensis</i> Huber	Malvaceae
<i>Mauritia flexuosa</i> L.f.	Arecaceae
<i>Mauritia limnophylla</i> Barb.Rodr.	Arecaceae
<i>Monteverdia gonoclada</i> (Mart.) Biral	Celastraceae
<i>Mouriri guianensis</i> Aubl.	Melastomataceae
<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC.	Fabaceae
<i>Myrcia carioca</i> A.R.Lourenço & E.Lucas	Myrtaceae
<i>Myrcia selloi</i> (Spreng.) N.Silveira	Myrtaceae
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	Fabaceae
<i>Oenocarpus minor</i> Mart.	Arecaceae
<i>Ormosia arborea</i> (Vell.) Harms	Fabaceae

<i>Ormosia stipularis</i> Ducke	Fabaceae
<i>Pachira insignis</i> (Sw.) Sw. ex Savigny	Malvaceae
<i>Parkia multijuga</i> Benth.	Fabaceae
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis	Fabaceae
<i>Peltogyne angustiflora</i> Ducke	Fabaceae
<i>Peritassa laevigata</i> (Hoffmanns. ex Link) A.C. Sm.	Celastraceae
<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	Arecaceae
<i>Pinanga patula</i> Blume	Arecaceae
<i>Plinia edulis</i> (Vell.) Sobral	Myrtaceae
<i>Poupartia amazonica</i> Ducke	Anacardiaceae
<i>Pouteria macrophylla</i> (Lam.) Eyma	Sapotaceae
<i>Psidium cattleyanum</i> Sabine	Myrtaceae
<i>Psychotria carthagenensis</i> Jacq.	Rubiaceae
<i>Roystonea oleracea</i> (Jacq.) O.F.Cook	Arecaceae
<i>Sabal minor</i> (Jacq.) Pers.	Arecaceae
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) Blake	Fabaceae
<i>Socratea exorrhiza</i> (Mart.) H.Wendl.	Arecaceae
<i>Sophora tomentosa</i> L.	Fabaceae
<i>Swartzia simplex</i> (Sw.) Spreng.	Fabaceae
<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L.M.Perry	Myrtaceae
<i>Theobroma bicolor</i> Humb. & Bonpl.	Malvaceae
<i>Theobroma speciosum</i> Willd. ex Spreng.	Malvaceae
<i>Thrinax radiata</i> Lodd. ex Schult. & Schult.f.	Arecaceae
<i>Triphasia trifolia</i> (Burm.f.) P.Wilson	Rutaceae
<i>Triplaris weigeltiana</i> (Rchb.) Kuntze	Polygonaceae
<i>Verschaffeltia splendida</i> H.Wendl.	Arecaceae
<i>Ziziphus joazeiro</i> Mart.	Rhamnaceae